

School Adaptation in Students from Northeast Mexico: A Longitudinal Study

Pineda, Antonio

The study “*School Adaptation in Students from North East Mexico: A Longitudinal Study*”, o SASNEM study, was developed in response to the growing need for longitudinal research on educational adaptation in diverse cultural and regional settings. This study analyzes the school adaptation of students in Northeast Mexico, focusing on the extent to which students feel comfortable, accepted in, and committed to their school (Amai, 2023). The research focuses on three areas: academic adaptation, stress management, and social relationships (Zhang et al., 2018).

Study design: The SASNEM study is observational, implementing six semiannual measurements over the course of high school and secondary education. This approach will allow for exploring causality, conducting trajectory analysis, and identifying determinants of change. The aim is not solely to detect variables associated with high levels of adaptation but also to identify variables that drive improvements in adaptation, even among students with low baseline academic achievement, engagement, and well-being. Additionally, the design will identify crucial periods in the adaptation process, as the process of adaptation or maladaptation can be accentuated or reversed at specific stages in the educational experience.

Sample: The study sample includes students from the Northeast, with a large sample size to ensure representativeness and statistical model stability while minimizing attrition. The study also exemplifies comparative research, taking as a reference point other students from neighboring areas such as students from more urbanized regions, students in open schools, and Mexican students in the U.S. through a sampling method based on Respondent-Driven Sampling (RDS).

Psychometric Instruments: The psychometric instruments are chosen based on their reliability, brevity, and feasibility of comparisons with distributions from Sonora, according to our previous research and data collected by the Ministry of Education and Culture (SEC). The questionnaire collects sociodemographic data, personal characteristics, family variables, school-related variables, mental health, and violence, as well as coping strategies and resilience.

Ethical Considerations: The SASNEM study will adhere to ethical guidelines, with particular attention given to the privacy and confidentiality of personal information (American Psychological Association, 2017; Ministry of Education and Culture, 2023; World Medical Association, 2013). An informed consent process will be implemented with parents and guardians, followed by assent from the students. Data will be anonymized prior to analysis, and personal or identifying information will not be shared or disclosed during the communication of results. Analysis, interpretation, and discussion of the findings will respect the integrity of the participants and institutions, avoiding descriptions or comparisons that could damage the reputation or moral character of those involved.

These methodological features will allow for understanding the academic, social, and mental health status of the students, shedding light on their school adaptation process, and providing a framework for developing programs and interventions tailored to the factors that facilitate adaptation at the critical moments when they are needed.

Adaptación Escolar en Estudiantes del Noreste de México: Un Estudio Longitudinal.

Pineda, Antonio

El estudio “*Adaptación Escolar en Estudiantes del Noreste de México: Un Estudio Longitudinal*”, o AEENEM, fue desarrollado en respuesta a la creciente necesidad de investigaciones longitudinales sobre la adaptación educativa en diversos contextos culturales y regionales. Este estudio analiza la adaptación escolar de estudiantes en el noreste de México, como el grado en el que los estudiantes se sienten cómodos, aceptados en y comprometidos con su escuela (Amai, 2023). La investigación se centra en tres áreas: adaptación académica, manejo del estrés y relaciones sociales (Zhang et al., 2018).

Diseño. El estudio AEENEM es observacional e implementa seis mediciones semestrales durante el transcurso del bachillerato y secundaria, lo que permitirá explorar causalidad, realizar análisis de trayectorias e identificar determinantes del *cambio*, es decir, no solo detectar variables asociadas a un nivel alto de adaptación, sino variables que generan un incremento en la adaptación, incluso en estudiantes con bajo logro, compromiso académico y bienestar inicial. Por otro lado, el diseño permite identificar *periodos cruciales* en el proceso de adaptación escolar, ya que el proceso de adaptación o desadaptación puede acentuarse o revertirse en distintas etapas particulares de la formación educativa.

Muestra: La muestra a estudiarse abarca a estudiantes del Noreste, con una muestra grande para asegurar la representatividad y la estabilidad de los modelos estadísticos y minimizar la atrición. Asimismo, la investigación representa un estudio comparativo, tomando como referencia a estudiantes de áreas adjuntas y a estudiantes mexicanos realizando su educación en escuela abierta y/o hispanohablantes en EE. UU. mediante un muestreo por RDS.

Instrumentos psicométricos: Los instrumentos psicométricos se eligen con base en su confiabilidad, brevedad y viabilidad de comparación con distribuciones de Sonora, según nuestra investigación previa y datos recolectados por la SEC. El cuestionario recoge datos sociodemográficos, características personales, variables familiares, variables escolares, de salud mental y violencia, así como de estrategias de afrontamiento y resiliencia.

Consideraciones éticas: El estudio AEENEM se realizará buscando el apego a los lineamientos éticos, particularmente en los rubros de privacidad y confidencialidad (American Psychological Association, 2017; Secretaría de Educación y Cultura, 2023; World Medical Association, 2013)..Se implementará un proceso de consentimiento informado con los padres, madres y tutores, seguido de un proceso de asentimiento informado con las y los estudiantes. Los datos serán anonimizados antes de su análisis y no se compartirá o divulgará datos personales o información de identificación durante la comunicación de resultados. Los análisis, interpretaciones y discusión de lo encontrado se realizará respetando la integridad de los participantes e instituciones, evitando descripciones o comparaciones que pudieran dañar la reputación o carácter moral de los involucrados.

Dichas características metodológicas permitirán conocer la situación académica, social y de salud mental de las y los estudiantes y entender su proceso de adaptación escolar, proveyendo un marco para desarrollar programas e intervenciones adecuadamente dirigidos a los factores que facilitan la adaptación en el momento crucial en que se necesiten.

References

- Amai, K. (2023). The three-year trajectory of students' school adaptation in secondary school and its longitudinal associations with trust, prospects, and positivity towards stress. *International Journal of Adolescence and Youth*, 28(1).
<https://doi.org/10.1080/02673843.2023.2242485>
- American Psychological Association. (2017). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*. American Psychological Association.
- Secretaría de Educación y Cultura. (2023). *Código de Conducta de la Secretaría de Educación y Cultura Servicios Educativos del Estado de Sonora*. Secretaría de Educación y Cultura.
- World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki. *JAMA*, 310(20), 2191. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>
- Zhang, D., Cui, Y., Zhou, Y., Cai, M., & Liu, H. (2018). The role of school adaptation and self-concept in influencing Chinese high school students' growth in math achievement. *Frontiers in Psychology*, 9(NOV), 390873.
<https://doi.org/10.3389/FPSYG.2018.02356/BIBTEX>